

CIÊNCIAS E RELIGIÃO UM OLHAR PSICOLÓGICO

Sávio Ulisses Peixoto Barbosa¹
Naielly Charlize Araújo soares²
Francisco Guilherme Pereira Araújo³
Alexandre Carneiro de Souza⁴

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a inter-relação entre religião, comportamento humano e ciência psicológica, com ênfase no papel desempenhado pela religião no desenvolvimento individual e coletivo dentro do contexto da sociedade contemporânea. Para tanto, adotou-se a metodologia de revisão bibliográfica, a fim de proporcionar uma compreensão ampla sobre o tema. Os resultados dos estudos revisados indicam que a religião exerce uma função significativa na vida dos indivíduos, sendo frequentemente vista como um fator de apoio social e psicológico. Muitas tradições religiosas proporcionam um sentimento de pertencimento e a segurança de que o indivíduo não está isolado, o que pode ser particularmente relevante em momentos de crise existencial ou de sofrimento. Além disso, ao adotar uma crença religiosa, o indivíduo encontra suporte emocional, consolo e sentido para lidar com situações adversas. A presença da religião na vida cotidiana é multifacetada, e seus impactos podem ser observados em diversas esferas da experiência humana. No contexto da psicologia, é fundamental que os profissionais da área considerem a dimensão religiosa de seus pacientes ao realizar atendimentos, uma vez que a fé e as crenças religiosas podem influenciar diretamente o comportamento, as escolhas de vida e o processo de enfrentamento de dificuldades.

Palavras-chave: Religião. Ciência psicológica. Desenvolvimento individual.

¹Discente Do curso de psicologia, 1º semestre, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Email: duqueulisses@gmail.com

²Discente Do curso de psicologia, 1º semestre, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Email: naiellyc31@gmail.com

³Discente Do Curso de Psicologia 1º semestre, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Email: Guilhermearaujog311@gmail.com

⁴Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza, Doutor em sociologia, Email: alexandre@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea se organiza em três setores fundamentais: o primeiro setor, representado pelo governo; o segundo setor, composto por empresas privadas com fins lucrativos; e o terceiro setor, que engloba organizações sem fins lucrativos. Neste último, situam-se as instituições religiosas, as quais desempenham um papel relevante na vida de numerosos indivíduos, principalmente por meio de suas ações comunitárias e sociais. Conforme destaca Durkheim (1996, p. 32), “a religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas”. Tal definição sublinha o caráter coletivo e integrador da religião, evidenciando seu papel crucial na coesão social e na transmissão de valores compartilhados. Diante desse contexto, é pertinente conduzir uma análise das instituições religiosas sob a ótica psicológica, a fim de investigar os impactos subjetivos e comportamentais que elas exercem tanto nos indivíduos quanto na estrutura social de maneira mais ampla.

2 ANÁLISE

Historicamente, a Psicologia apresentou uma postura predominantemente cética e, em muitos casos, reducionista em relação à religião. Sigmund Freud (1996) interpretou a religiosidade como uma projeção dos desejos inconscientes e das angústias humanas, funcionando como um mecanismo de defesa frente às incertezas existenciais. Segundo o autor “As ideias religiosas são ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade; o segredo da sua força é a força desses desejos” (FREUD, 1996, p. 35).

Assim, a religião representaria uma tentativa de reencontro com a segurança infantil perdida, um retorno simbólico à figura paterna protetora. Dessa forma, a experiência religiosa, segundo Freud, não expressa uma realidade transcendente, mas reflete as necessidades emocionais e inconscientes do ser humano.

Em contraposição, Carl Gustav Jung (1965) apresentou uma compreensão mais simbólica e integradora da religião, considerando-a uma via legítima de acesso ao inconsciente coletivo. Para o autor, “os símbolos religiosos são tentativas naturais de a psique representar conteúdos que ainda não atingiram a plena consciência” (JUNG, 1965, p. 94). Dessa maneira, os símbolos espirituais desempenham um papel essencial no processo de individuação, entendido como o caminho de integração dos

diversos aspectos da personalidade e de busca pela totalidade psíquica. Assim, a vivência espiritual não é vista como uma fuga da realidade, mas como um meio de autoconhecimento e amadurecimento psicológico.

A partir da segunda metade do século XX, abordagens como a psicologia humanista e a psicologia transpessoal contribuíram para uma reavaliação do papel da espiritualidade no campo psicológico. Autores como Abraham Maslow (1970) passaram a reconhecer a dimensão espiritual como parte intrínseca da experiência humana e como um fator relevante no processo de autorrealização. De acordo com Maslow (1970, p. 92), “a autorrealização implica a plena utilização e exploração dos talentos, capacidades e potencialidades do indivíduo” Nesse sentido, a espiritualidade é compreendida como uma dimensão natural do desenvolvimento humano e um componente essencial do bem-estar psicológico.

Diversos estudos contemporâneos reforçam essa concepção, demonstrando que a religiosidade e as práticas espirituais podem atuar como fatores de proteção frente a transtornos mentais, como depressão, ansiedade e ideação suicida. O suporte social oferecido pelas comunidades religiosas, os rituais simbólicos e o senso de pertencimento e propósito emergem como elementos significativos para o fortalecimento da resiliência emocional.

3 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foi adotada a metodologia de revisão bibliográfica, que consiste no estudo e análise crítica de uma vasta gama de textos, artigos, livros e outras publicações acadêmicas relevantes sobre o tema em questão. A revisão bibliográfica é uma técnica fundamental no campo da pesquisa científica, pois permite não apenas o levantamento do estado atual do conhecimento sobre determinado assunto, mas também a identificação das principais teorias, conceitos, debates e lacunas existentes na literatura.

4 CONCLUSÃO

A integração entre a psicologia, a religião e a espiritualidade abrem novas possibilidades para o tratamento de questões de saúde mental, respeitando as experiências subjetivas dos pacientes e promovendo uma abordagem terapêutica

mais humanizada e respeitosa, os profissionais de saúde mental podem contribuir significativamente para o bem-estar emocional de seus pacientes, permitindo que eles encontrem na espiritualidade um recurso de cura, resiliência e crescimento pessoal.

REFERÊNCIAS

DURKHEIM, Émile. **As regras do método sociológico**. Tradução de Geraldo G. de Souza. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

FREUD, Sigmund. **O futuro de uma ilusão**. Tradução de Sérgio T. S. de Mello. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

JUNG, Carl Gustav. **O homem e seus símbolos**. Tradução de Jorge de Lima. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1965.

MASLOW, Abraham H. **Motivação e personalidade**. Tradução de Sérgio T. S. de Mello. São Paulo: Editora Pioneira, 1970.